

تاريخ الإرسال (2022-11-12)، تاريخ قبول النشر (2022-12-15)

د. هبة عقيلان عليان

اسم الباحث الأول:

اسم الباحث الثاني (إن وجد):

اسم الباحث الثالث (إن وجد):

وزارة التربية والتعليم الفلسطينية

1 اسم الجامعة والبلد (للاول)

2 اسم الجامعة والبلد (للتاني)

3 اسم الجامعة والبلد (للتالث)

* البريد الإلكتروني للباحث المرسل:

E-mail address:

Heba.zain1984@gmail.com

أنماط الفكر الإداري لدى مديري المدارس الثانوية بالمحافظات الجنوبية لفلسطين من وجهة نظر المعلمين

Doi: 10.5281/zenodo.7696823

الملخص:

(هدفت الدراسة التعرف إلى دور أنماط الفكر الإداري لدى مديري المدارس الثانوية بالمحافظات الجنوبية لفلسطين من وجه نظر المعلمين. استخدمت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي، وتكوّن مجتمع الدراسة من معلمي المدارس الثانوية بالمحافظات الجنوبية لفلسطين بمديريتي غزة وقد بلغت عينة الدراسة (320) معلماً ومعلمة حسب إحصائية وزارة التربية والتعليم الفلسطينية، وأُستخدِمت الاستبانة كأداة للدراسة، وخُصّصت الدراسة لعدة نتائج أهمها: أن المتوسط الحسابي لجميع فقرات مجالات أنماط الفكر الإداري لدى مديري مدارس الثانوية من وجهة نظر المعلمين جاءت بوزن نسبي (69,6%) أي بدرجة كبيرة، ثم قدمت الدراسة عدة توصيات من أهمها: أن تقوم وزارة التربية والتعليم بعقد ورش تدريبية وتأهيلية لمديري التربية والتعليم، وعقد دورات إنعاشية لمديري المدارس الثانوية بهدف تزويدهم بكل ما هو جديد، وعقد اجتماعات دورية يتم تحديدها من قبل المدير، بين المدير والمعلمين ومجلس أولياء الأمور للاطلاع على المستجدات التعليمية والمشاكل المتعلقة بالطلبة.

كلمات مفتاحية: (أنماط الفكر الإداري، مديري المدارس الثانوية، المعلم)

Title in English (the role of administrative thought patterns among secondary school principals in the southern governorates of Palestine from the point of view of teachers)

Abstract:

The study aimed to identify the role of administrative thought patterns among secondary school principals in the southern governorates of Palestine from the point of view of teachers. The study used the descriptive analytical method, and the study population consisted of secondary school teachers in the southern governorates of Palestine in the two districts of Gaza. The study sample amounted to (320) male and female teachers according to the statistics of the Palestinian Ministry of Education. The questionnaire was used as a tool for the study. The areas of patterns of administrative thought among secondary school principals from the teachers' point of view came with a relative weight (69.6%), i.e. to a large degree. Then the study made several recommendations, the most important of which are: That the Ministry of Education hold training and rehabilitation workshops for education directors, and hold refresher courses for principals Secondary schools in order to provide them with everything that is new, and to hold periodic meetings to be determined by the principal, between the principal, teachers and the Parents Council to review educational developments and problems related to students

Keywords: (patterns of administrative thought, school principals, teachers.)

جسم البحث:

مقدمة:

يشهد مجتمعنا الفلسطيني في هذه المرحلة العديد من التغيرات والتطورات سواء على الصعيد السياسي أو الاجتماعي أو الاقتصادي، والتي بدورها تنعكس على النظام التربوي التعليمي وتؤثر في كافة عملياته، فالنظام التربوي لا يستطيع العيش منعزلاً عن هذه الظروف أو أن يتجاهلها، بل يجب عليه أن يتفاعل معها ولكن بحكمة ووعي وإدارة تستطيع أن تضعها بمكانها الحقيقي وفق رؤية واقعية مخططة وذات أهداف محددة.

ويتطلب ذلك من التربويين مجهوداً كبيراً وعملاً دؤوباً، يشمل كينونة التربية المستقبلية التي تؤدي إلى الجودة النوعية في المخرجات التربوية، ويتطلب الفحص المستمر للمؤسسات التربوية ومدى تطورها لأهدافها الكمية والنوعية، لإعداد جيل من الشباب يمتلك القدرة على تحمل المسؤولية (أبو سنينة، 2013، ص23).

وتبرز هنا الحاجة إلى القيادة الإدارية الفاعلة في المؤسسات التعليمية؛ لتحقيق التفاعل بين محاور العملية التعليمية من معلم وطالب ومنهج وبيئة تعليمية، وذلك بهدف الارتقاء بالأداء عامة وبالتحصيل الدراسي خاصة.

وحيث إن المدرسة تعتمد اعتماداً كبيراً على مدير المدرسة بوصفه الركيزة الأساسية للنهوض بمستوى المدرسة وإدارتها وتطويرها، فالأداء الجيد للمدير يعد من أهم المتطلبات الأساسية التي تشهدها المؤسسات التعليمية على اختلاف مستوياتها، وشرطاً أساسياً لنجاح العملية الإدارية؛ ونظراً لأن المدير يتعامل مع مواقف تتسم بالتشبيك والتعدد بالمتغيرات ذات الطبيعة المؤثرة؛ ولأن العمل بالمؤسسات التعليمية له طبيعته الخاصة؛ فلا وجود للتعليم وتطويره دون إحداث تغييرات حقيقية في قدرات واتجاهات وقيم ومعارف قادة التغيير وأعضائه (حسان، والعجمي، 2007، ص25).

وقد أكدت دراسة (الحديدي، 2009، ص35) على أهمية المدير في صياغة، وترجمة، وتفعيل العمل الإداري لتحقيق أهداف العمل، فالقائد الذي يتمتع بصفات، ومهارات قيادية تميزه عن غيره يكون قادراً على التأثير في سلوك الآخرين، ويكون قادراً على التفاعل المباشر مع الحدث الميداني باستمرار، وقادراً على توظيف دوره الإداري في تحسين وتطوير العملية التربوية الإدارية، لمواجهة المستقبل بقدرة، وكفاءة عاليتين.

فأهمية وجود الفكر الإداري نابعة منذ فجر الإسلام تحديداً مع بدايات تكوين الدولة الأولى في المدينة المنورة على يد قائد، ومعلم البشرية محمد -صلى الله عليه وسلم- فيما يختص بنشر الدين الإسلامي في كل مكان دون إكراه بل بالإقناع، والترغيب قال تعالى: "لا إكراه في الدين -قد تبين الرشد من الغي- (سورة البقرة: آية 265).

وبما أن المنظومة التعليمية في المدارس يترأسها مدير المدرسة، وعلى كاهله تقع كافة المسؤوليات ونجاح أي مؤسسة تعليمية يعتمد على نجاح وقدرته مديرها على السيطرة واستخدامه لأنماط فكر إدارية متنوعة ومرنة في التتبع والتتقل بين أنواع الإدارة، وحتماً تلك المرونة والقدرة على التنوع والتتقل بين أنواع الإدارة ستصل شخصية المدير وتكسبه الكفايات الإدارية اللازمة لتمكنه من تحقيق أهدافه التربوية والتعليمية للمؤسسة.

مشكلة الدراسة:

في ضوء ما تقدم يمكن تحديد مشكلة الدراسة في السؤال الرئيس الآتي:

ما أنماط الفكر الإداري لدى مديري المدارس الثانوية بالمحافظات الجنوبية لفلسطين من وجهة نظر المعلمين؟

وينفرع من السؤال الرئيس الأسئلة الفرعية الآتية:

- 1- ما درجة ممارسة مديري المدارس الثانوية بالمحافظات الجنوبية لأنماط الفكر الإداري من وجهة نظر المعلمين؟
- 2- هل توجد فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى دلالة ($\alpha \geq 0.05$) بين متوسطات تقديرات أفراد عينة الدراسة حول درجة ممارسة مدراء المدارس لأنماط الفكر الإداري تُعزى للمتغيرات (الجنس، الخدمة، المؤهل العلمي، والمنطقة التعليمية)؟

أهداف الدراسة:

- 1- التعرف على درجة ممارسة مديري المدارس لأنماط الفكر الإداري في المدارس الثانوية بالمحافظات الجنوبية.
- 2- الكشف عما إذا كان هناك فروق ذات دلالة إحصائية بين متوسط تقديرات المعلمين لدرجة ممارسة مديري المدارس لأنماط الفكر الإداري تُعزى لمتغيرات (الجنس، الخدمة، المؤهل العلمي، المنطقة التعليمية).
- 3- تقديم مقترحات وتوصيات مناسبة والتي من المؤمل أن تساعد القائد في اكتساب أنماط الفكر الإداري في المدارس الثانوية بالمحافظات الجنوبية لتصبح مؤشراً يساعد على ارتفاع مستوى التحصيل الدراسي لدى الطلبة.

أهمية الدراسة:

يمكن توضيح أهمية هذه الدراسة في النقاط الآتية:

- 1- تأمل الباحثة أن تسهم نتائج هذه الدراسة في اطلاع المختصين التربويين على أنماط الفكر الإداري، وذلك لندرة الدراسات في هذا المجال.
- 2- قد يستفيد مديرو ومديرات المدارس الحكومية من نتائج الدراسة الحالية بهدف تشخيص واقع ممارستهم، وبالتالي تفعيل التطوير الذاتي لما من شأنه الارتقاء بمستوى الأداء في البيئة التعليمية شاملاً الطلبة والمعلمين والمناهج الدراسية.
- 3- الارتقاء بمستوى القيادات عامة لتحقيق رؤى ورسالات المؤسسات التعليمية التي يعملون فيها بشكلٍ مأمولٍ.

حدود الدراسة:

- الحد الموضوعي: اقتصرت هذه الدراسة على أنماط الفكر الإداري لدى مديري المدارس الثانوية بالمحافظات الجنوبية لفلسطين من وجه نظر المعلمين.
- الحد المكاني: اقتصرت الدراسة على مدارس الثانوية التابعة لوزارة التربية والتعليم الفلسطينية (المحافظات الجنوبية في فلسطين).
- الحد الزمني: طبقت الدراسة بين عامي 2021م-2022م.
- الحد البشري: كافة مديري المدارس الثانوية بالمحافظات الجنوبية لفلسطين.

مصطلحات الدراسة:

1- الفكر الإداري:

هو الفكر المتعلق بالعملية الإدارية وما تمخضت عنه من النظريات الإدارية، والدراسات والبحوث المعاصرة في علم الإدارة وإدارة القوى البشرية (الحديدي، 2009).

التعريف الإجرائي للباحثة:

هو الدرجة التي يحصل عليها مديرو مدارس الثانوية العامة لاستخدامهم أنماط الفكر الإداري في مدارس الثانوية بقطاع غزة، من خلال إجابات معلمهم عن فقرات أداة الدراسة (الاستبانة).

2- المدارس الثانوية:

هي المرحلة التي تتوسط التعليم الأساسي والتعليم الجامعي بأفرعه (علمي- أدبي- شرعي- تجاري)، ومدته ثلاث سنوات حسب السلم التعليمي لوزارة التربية والتعليم في فلسطين.

الإطار النظري للدراسة:

الإدارة التربوية:

على اعتبار أن الإدارة التربوية هي المحور الرئيس لإنجاح أي عملية تعليمية كان لا بد أن تكون لنا وقفةً عليها لتنعرف من خلالها على ماهيتها وخصائصها، وبالرغم من أن مفهوم الإدارة عامة اختلف حوله المفكرون باختلاف مُسمياتها وعلومها، إلا أنه استطاع الباحثون والمفكرون التوصل إلى مفهوم حقيقي للإدارة التربوية.

فقد ظهرت فكرة الإدارة التربوية بصفاتها ميداناً معرفياً ونوعاً من أنواع المهن في القرن العشرين للميلاد، وتحديدًا في العقد الثاني منه، وتأثرت الإدارة التربوية بحركة الإدارة العلمية التابعة للمفكر تايلور؛ مما أدى إلى انتقال الإدارة التربوية من الحالة الإدارية التقليدية إلى الإدارة العلمية التي تسعى لحل المشكلات عن طريق الاعتماد على التفكير والتحليل والموضوعية.

حيث عرّفها مرسى "مجموعة من العمليات المتشابهة التي تتكامل فيما بينها سواء داخل المنظمات التربوية، أو بينها وبين نفسها لتحقيق الأغراض المنشودة من التربية" (مرسى: 2001، 12).

من خلال التعريف السابق تبين أنه ينبغي على المفكرين والباحثين، أن يُولُوا علم الإدارة التربوي اهتماماً أكثر بكثير من قبل، حيث هو الركيزة الأساسية لنجاح أي مؤسسة تعليمية وبالتالي يجب عليهم أن يسارعوا هذا العلم ويواكبوا مجرياته في الحياة التعليمية، وذلك مع ما يتماشى بالتطور العلمي والتكنولوجي.

أنماط الفكر الإداري:

تتباين ممارسات مديري المدارس من مدرسة لأخرى، وذلك حسب عوامل عدة: منها ما يتعلّق بمدير المدرسة نفسه وطبيعته الشخصية، ومنها ما يتعلّق بالعاملين بالمدرسة، ومنها ما يتعلّق بالنظام التعليمي، ومنها ما يرتبط بالإمكانات والبيئة المتوفرة، فنرى أن بعض الإدارات المدرسية تتسم بالسيطرة والسلطة المطلقة، ومنها من يجنح إلى المشاركة والتعاون في إدارته للمدرسة، ومنهم من يدمج بين أنماط الإدارة ويوازي ما بين اللين والشدّة، ولذلك يقاس مدى نجاح أي مؤسسة تعليمية بمدى نجاح مديرها، فدرجة ونوع أداء مدير المدرسة له أهمية في التعرف على مدى قدرة المدير على تحقيق الأهداف والغايات المرجوة للمؤسسة التعليمية.

وقد صنّف عطوي (2014، ص128) أداء مديري المدارس إلى عدة أنماط منها:

- 1- النمط الإداري الأوتوقراطي، أو التسلطي، الفردي، المتحكّم، الاستبدادي، الديكتاتوري.
- 2- النمط الإداري المتساهل، أو الحر، الترسلي، النسبي.
- 3- النمط الإداري الديمقراطي أو التشاركية، أو الإنسانية.
- 4- النمط الإداري الشورى (البناء، العاجز، 2004، ص45).

وستتناول الباحثة كل نمط من الأنماط السابقة على حدة للتعرف على طبيعة وسمات كل نمط وما يميّزه عن غيره من الأنماط الأخرى.

1- النمط الإداري الأوتوقراطي:

الأوتوقراطي في الأصل كلمة لاتينية تعني: حكم الفرد أي خضوع العاملين لنفوذ وسلطة شخص واحد، وفي ظل هذا النمط تتركز السلطات بمجملها في يد المدير الذي يلعب دوراً رئيساً وما على العاملين إلا طاعته وتنفيذ أوامره دون مناقشة أو إبداء الرأي، كما لا يُشرك المعلمين في اتخاذ القرارات أو التخطيط والتنظيم، كما يرفض المدير تفويض السلطة اعتقاداً منه بأن ذلك يُقلّل من مكانته، ويتمّ التركيز على رفع الإنتاجية دون مراعاة العلاقات الإنسانية كاحترام شخصية المعلم ومشاعره ومتطلباته.

ويذكر (العجمي، 2003، ص24) السمات الشخصية للمدير من النمط الأوتوقراطي: -

- قوة الشخصية وخاصة في استخدام السلطة للتحكّم ولتهديد العاملين.
- حب التحكّم والسيطرة في جميع الأمور الإدارية وسلب حقوق وواجبات الآخرين.

- عدم تقبل النقد ولو كان بناءً، وعدم التراجع في قراراته حتى لو أدرك أنها غير سليمة.
 - التفرقة في المعاملة بين العاملين بالمدرسة.
- أبرز سمات هذا النمط:**

يذكر (عابدين، 2001م، ص69) عدد من سمات الإدارة الأوتوقراطية منها:

- 1- غياب الموضوعية والدقة في التوجيه والتقييم.
- 2- غياب دور المعلمين عن المشاركة في الإدارة، إذ يقوم المدير بالتخطيط لتنفيذ السياسات
- 3- الصادرة عن الإدارة التعليمية.
- 4- التركيز على الجانب التحصيلي المعرفي للتلاميذ وإهمال الجوانب الروحية والعاطفية
- 5- والنفسية والاجتماعية وإهمال ميول التلاميذ واتجاهاتهم واستعداداتهم وإهمال مراعاة الفروق الفردية بينهم.
- 6- يعالج المدير الأوتوقراطي الأخطاء عن طريق معاقبة المخطئ ليكون عبرة للآخرين ولذلك يهتم بالتنقيش المفاجئ والبحث عن الأخطاء.

في حين صنف (العجارمة، 2012، ص65) الإدارة الأوتوقراطية لعدة أصناف كالتالي:

1- الإدارة الأوتوقراطية المتسلطة:

وهذا النوع من الإدارة تنظر للإنسان على أنه آلة تعمل للإنتاج فقط، يلجأ القائد إلى استخدام السلطة المستمرة من مركزه الوظيفي بتأثيره في المرؤوسين دون مشاورتهم وأخذ رأيهم حين اتخاذه للقرارات، كما يقوم القائد بالعقاب دون اهتمام بمشاعر وعواطف المرؤوسين، وفي حال ظهور خلافات في العمل فإنه يحاول إيقافها ويعتقد أن هذا الأسلوب هو الأمثل في التعامل مع المرؤوسين.

2- الإدارة الأوتوقراطية الخيرة أو الصالحة:

يستخدم القائد أسلوب الإقناع في معاملة مرؤوسيه، فضلاً عن تحليه بالطيبة والرفقة عندما يريد من مرؤوسيه تنفيذ عمل ما، ولكنه يلجأ للقسوة والإكراه عندما يشعر أن مرؤوسيه لم ينفذوا علمهم بشكل جيد ويؤمن القائد بالمشاركة في اتخاذ القرارات في بعض الأحيان.

3- الإدارة الأوتوقراطية المناورة (اللبقة):

يقترّب هذا النوع من النمط الديمقراطي، إذ يعتقد القائد أن مشاركة مرؤوسيه في صنع القرارات وسيلة غير مجدية، لكنه يخلق فيها الشعور بالمشاركة الفعلية ولا يأخذ القائد آراء المرؤوسين على محمل الجدّ مهما كانت درجة فاعليتها. فيما أكد (السويد، 2014، ص28) أن هذا النوع من الإدارة التسلطية تكون جميع القرارات بيد القائد وأنه هو الذي يوجّه، وما على المرؤوسين سوى التنفيذ (السويد، 2014، ص23).

بينما أشار حبابة (حبابة، 2018، ص129) أن القائد في هذا النمط لا يحظى بولاء من قبل العاملين، فالقائد لا يمنح لهم فرصاً للاجتهادات أو إبداء أي رأي؛ لأنه كما أوضح (عوض الله، 2013، ص152) يشعرون بالخوف والتهديد من القائد. وترى الباحثة أن هذا النمط الإداري يترتب عليه عدم الشعور بالانتماء للمدرسة، ويهدم من شخصية العاملين ويعوق بناءها ونموها؛ ممّا يسبب القلق والاضطراب في نفوس المعلمين وتتعدم لديهم وحدة العمل الإنساني، وبالتالي ينعكس ذلك على التلاميذ وأدائهم نتيجة الشعور المسيطر على المعلمين، وممّا تجدر الإشارة إليه أن هذا النمط الإداري من الأنماط الإدارية المرفوضة من وجهة نظر الفكر الإداري المعاصر، وكما أن التربية المعاصرة ترفض هذا النمط؛ لأنه يقلل من مكانة المعلمين الذين يعتبرون أنفسهم أداة يحرّكها المدير الأوتوقراطي.

2- النمط الإداري التساهلي:

حيث يؤكد عطوي (2014، ص24) أنّ هذا النمط من الإدارة يتميز بشخصيته المرحة، المتواضعة وتظهر شخصيته على طبيعتها في معظم الأوقات، كما يقوم بترك المعلمين يفعلون ما يشاؤون، حيث تبدو الإدارة كأنها غير موجودة لتتولّى توجيه المعلمين، فلا ضابط ولا موجه للعمل؛ ممّا يؤدي إلى الفوضى والاضطراب في المدرسة.

ويتميّز المدير التّساهلي بعددٍ من السّمات الشخصية:

- ضعف الشخصية.
- عدم القدرة على اتخاذ القرارات.
- تطبيق اللوائح وقلة توجيه العاملين والإشراف على أدائهم ومتابعتهم وتكون الحرية في غير محلها حيث يفعل كلّ فرد ما يشاء ويراه مناسباً من وجهة نظره.
- يدعو المدير المعلمين في المدرسة إلى اجتماعاتٍ كثيرةٍ غير محدّدة وبدون إعداد مسبق.
- ترى الباحثة أنّ هذا النوع من النمط الإداري تنعدم فيه القيادة وتنعدم روح العمل الجماعي للمعلمين؛ ممّا يقود المؤسسة للتسبّب ويسود القلق في محيط العمل حيث لا يوجد موجه حقيقي فعّال أو رقابة لما يقوم به المعلمون.

3- النمط الإداري الديمقراطي:

وقد أكد (عطوي، 2014، ص25) أنّ هذا النمط يتميّز بالتشاركيّة، حيث لا ينفرد المدير برأيه، بل يُشرك الآخرين معه في التخطيط لاتخاذ القرار، ويحرص المدير على أن يسود جوّ من المحبة والتشاور والتعاون والتسسيق بين العاملين. كما يتميّز هذا النمط الإداري عن غيره من الأنماط بأنّه يهتم بالعلاقات الإنسانية واحترام الآخرين وتقدير جهودهم؛ ممّا يؤدي إلى رفع روحهم المعنوية ومشاركتهم الايجابية، كما تُقدّر الفروق الفردية ومراعاتها عند توزيع المهام من أجل اكتشاف المواهب والقدرات وتوظيفها بما ينفع المدرسة.

يتّصف المدير في هذا النمط بالمرونة، حيث يُولي اهتماماً كبيراً بالعوامل الإنسانية فيقوم بتفسير اللوائح والقوانين بما يراعي المشاعر الإنسانية في بعض الظروف الطارئة للمعلمين (العجمي، 2003م، ص27).

يوضّح السويد أنّ هذا النوع من النمط الإداري يهتم بالجانب الإنساني وبناء علاقات بين القائد والمرؤوسين، حيث يحرص القائد على أن يكون قريباً من العاملين ويلبّي احتياجاتهم ويقدر ظروفهم (السويد، 2014م، ص45).

وترى الباحثة أنّ هذا النمط يهتم بمبدأ التفويض وتأكيد المصلحة العليا على المصلحة الشخصية، فيشترك المعلمون في تخطيط ووضع الأهداف وتقييم العمل، ويفكر كلّ منهم في كيفية تحقيق المدرسة لأهدافها وبذلك يشعر كلّ معلّم بأنّه جزءٌ منها، كما يقوم المدير الديمقراطي بتوثيق العلاقة بين المدرسة والمجتمع المحلي تحقيقاً لأهداف المدرسة.

السّمات الشخصية للمدير من النمط الديمقراطي:

يتميّز مدير المدرسة من النمط الديمقراطي بعددٍ من السّمات التي تميّزه عن غيره من الأنماط حيث يذكر (العجمي، 2003م، ص24)

- الإيمان بمبدأ المشاركة الجماعية في اتخاذ القرارات.
 - قوي الشخصية مع التواضع وعدم التكبر.
 - يتقبّل النقد وإعطاء الفرصة لكل فرد.
 - يعترف بالفروق الفردية ويراعيها عند تفويض السلطة وتوزيع المهام.
 - يهتم بالوقت واحترام المواعيد والالتزام بها.
- ممّا سبق تستنتج الباحثة أنّ فرص نجاح الإدارة المدرسية كبيرة في ظلّ هذا النمط كما أنّ الأهداف المنشودة يمكن أن تتحقّق بشكلٍ أكبر؛ لأنّها بيئة تؤدّي إلي زيادة الإنتاجية وتقديم برامج تعليمية مُنتجة ومُثمرة.

4 - النمط الشورى (القيادة الشورية):

يعتبر هذا النمط هو النمط المتعارف عليه في عقيدتنا الإسلامية حيث عرفه المسلمون الأوائل وتمثلت ميزته في قوتنا أمين الأمة (محمد صلى الله عليه وسلم).

فقد انتهج عليه الصلاة والسلام من الشورى منهاج حياة بدءاً من النظام السياسي حتى قيادة المدرسة والبيت، فهي تعني الشدة وقت الشدة واللين وقت اللين (البناء، العاجز، 2004م، ص 45).

وقد كان عليه الصلاة والسلام مشاوراً لأصحابه في كل الأمور صغيرها وكبيرها، على الرغم من نزول الوحي جبريل عليه السلام لإرشاده وتثقيفه حيث كان بمثابة الدليل الرياني له، وبذلك كان باستطاعته الاستغناء عن مشورة أصحابه، إلا أن الهدف من مشاورته أصحابه هو تعليم أمة الإسلام لتنفيذ إدارة الحياة بشكل ناجح، والافتداء به .

من خلال استعراض الباحثة لأنماط الإدارة المدرسية وجد أن هناك تشابهاً بين النمط الإداري الديمقراطي من جهة والنمط الإداري الشورى من جهة أخرى، إلا أن النمط الشورى أو الشورى مستوحى من تعاليم الدين الإسلامي الحنيف،
الدراسات السابقة:

1. دراسة (Thu & Pillay & Mergler, 2017) هدفت الدراسة للتعرف إلى الأنماط القيادية متعددة العوامل (التحويلية، والتبادلية، والتساهلية (، في الجامعات الفيتنامية)، وتم استخدام المنهج الوصفي باستخدام أداة الاستبيان للقيادة متعددة العوامل على عينة مكونة من (190) قائداً أكاديمياً، في 9 مؤسسات تعليمية في فيتنام، أظهرت النتائج: أن الأنماط القيادية تختلف اختلافاً كبيراً تبعاً للخلفية التعليمية ولكن ليس باختلاف الجنس وكانت التفضيلات تتجه نحو نمط القيادة التحويلية والتبادلية أكثر من النمط التساهلي.

2. دراسة (Alonderiene & Majauskaite, 2016) هدفت الدراسة للتعرف على أثر النمط القيادي على الرضا الوظيفي في مؤسسات التعليم العالي، واستخدمت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي من خلال أداة معدة لهذا الغرض، على عينة مكونة من (72) عضو هيئة تدريس و (10) مشرفين من الجامعات الليتوانية الحكومية والخاصة، وأظهرت النتائج أن لنمط القيادة الخادمة تأثيراً كبيراً على الرضا الوظيفي، في حين أن النمط الأوتوقراطي كان له أقل تأثيراً.

3. دراسة (هميسة، 2016) هدفت الدراسة لمعرفة متطلبات ممارسة مبدأ المساواة التربوية الذكية، لدى مديري مؤسسات رياض الأطفال بمصر في ضوء الفكر الإداري الحديث، وقد استخدمت الدراسة المنهج الوصفي ليعبر عن الظاهرة المراد دراستها تعبيراً كمياً وكيفياً، وشملت عينة الدراسة مديرات ووكلاء بمؤسسات رياض الأطفال في محافظة كفر الشيخ، حيث كانت الأداة استبانة وزعت 112 استبانة وتم استلام 90 استبانة منه، وجاءت نتائج الدراسة كالتالي: إن متابعة المعلمات وأدائهن كان في المرتبة الأولى وتبين ذلك من خلال الإدارة التابعة لها الروضة، أيضاً اعتقاد مديري ووكلاء الروضات بأن الدور الأساسي للمعلمات هو القيام بعملية التدريس ودورهم محدد في التعاون مع إدارة المدرسة.

4. دراسة (مرزا، 2012) هدفت الدراسة إلى معرفة تطوير النظم التربوي وإدارتها في البلدان العربية في ضوء الفكر الإداري التربوي للغانم وهي دراسة تحليلية من خلال مقالاته للتعرف على فكره ووصفه الدقيق للنظم التربوية في البلدان العربية والغرض من ذلك الاستفادة من هذا التراث العلمي في تطوير واقع النظم التربوية وإدارتها في البلدان العربية، اعتمدت الباحثة في دراستها على المنهج الوصفي والتحليلي المكتبي القائم على أسلوب تحليل مضمون الوثائق وكان مجتمع الدراسة عبارة عن جميع مقالات محمد أحمد غنام المنشورة في الدوريات العربية وتم الحصول على الإنتاج العلمي للغانم من خلال عدد من المصادر والمعلومات في الدول العربية مثل مكتبة اليونسكو في بيروت والمركز العربي للبحوث التربوية في الكويت وغيرها، توصلت الدراسة إلى عدة نتائج أهمها: عدم وضوح السياسات التعليمية، عجز النظم التربوية وإدارتها عن تحقيق الأهداف التي تنشدها البلدان العربية، قصور منهجية التخطيط التربوي وشيوع النمط المركزي في إدارة التعليم.

5. دراسة (القطان، 2011) هدفت الدراسة للتعرف على الأنماط القيادية الممارسة للقادة الأكاديميين في جامعة الكويت وعلاقتها بالأداء المؤسسي وسبل تطويره، واستخدمت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي حيث تم إعداد استبانة مقسمة لمحورين المحور الأول عن الأنماط القيادية، أما المحور الثاني فالقياس الأداء المؤسسي، وتكوّنت عينة الدراسة من (387) عضو هيئة تدريسي تم اختيارهم بالطريقة العشوائية، وخُصت الدراسة لعدة نتائج: إن ترتيب الأنماط القيادية جاء كالتالي ديمقراطي - أوتوقراطي - تسيبي، أيضاً وجود فروق لنمط القيادة التسيبي تُعزى لأثر الكلية لصالح الكليات العلمية، ووجود أثر لمتغير الرتبة الأكاديمية لصالح الأستاذ مساعد، ولا يوجد أثر لسنوات الخبرة

التعقيب على الدراسات السابقة:

بعد العرض السابق لمجموعة من الدراسات العربية والأجنبية ذات العلاقة بموضوع الدراسة الحالية، وُجدت أن هناك دراسات عديدة تناولت الموضوع، فتنوعت في الهدف والمنهج والأداة، كما لاحظت الباحثة أن عدداً من الدراسات قد تناولت متغيرات الدراسة إما بشكل منفرداً أو من خلال علاقتها ببعض المتغيرات الأخرى.

وفي ضوء ما سبق تمكنت الباحثة من حصر أوجه الاتفاق والاختلاف بينها وبين الدراسة الحالية، إضافة لذلك بيان أوجه الإفادة من الدراسات السابقة وأهم ما تميّزت به الدراسة الحالية عن الدراسات السابقة (الفجوة البحثية) تستعرضها الباحثة على النحو التالي:

أوجه الاتفاق:

أولاً: محور الفكر الإداري:

الموضوع:

انُفقت الدراسة الحالية مع دراسة (القطان، 2011) ودراسة (مرزا، 2011) ودراسة (هميسة، 2016) ودراسة (تو وبيلي وميرغلر، 2017) حيث تناولت أنماط الفكر الإداري ودرجة ممارستها في المدارس.

المنهج:

انُفقت الدراسة الحالية مع دراسة (تو وبيلي وميرغلر، 2017)، ودراسة (ألوندرين وماجسكيت، 2016)، ودراسة (هميسة، 2016)، ودراسة (القطان، 2011)، ودراسة (حيث استخدمت الدراسة الحالية المنهج الوصفي الأسلوب التحليلي.

الأداة:

انُفقت الدراسة الحالية مع دراسة (هميسة، 2016)، ودراسة (ألوندرين وماجسكيت، 2016)، ودراسة (تو وبيلي وميرغلر، 2017)، ودراسة (القطان، 2011)، حيث انُتبت أداة الاستبانة.

إجراءات الدراسة:

منهج الدراسة:

استخدمت الباحثة المنهج الوصفي بأسلوبه الارتباطي التحليلي لملائمته لأغراض الدراسة، حيث يمكن اعتبار منهج البحث الطريقة التي تنتبع الباحثة خطاها، ليصل في النهاية إلى نتائج تتعلق بالموضوع محل الدراسة، وهو الأسلوب المنظم المستخدم لحل مشكلة البحث، إضافة إلى أنه العلم الذي يُعنى بكيفية إجراء البحوث العلمية. ويعرف المنهج الوصفي التحليلي بأنه "المنهج الذي يسعى لوصف الظواهر أو الأحداث المعاصرة أو الراهنة، فهو أحد أشكال التحليل والتفسير المنظم لوصف ظاهرة أو مشكلة، وتقديم بيانات وخصائص معينة في الواقع، وتتطلب معرفة المشاركين في الدراسة والظواهر التي ندرسها والأوقات التي نستعملها لجمع البيانات" (الحمداني، وآخرون، 2006م: 100).

مجتمع الدراسة:

تكون مجتمع الدِّراسة من معلمي المدارس الثانوية بالمحافظات الجنوبية لفلسطين بمديرتي غزة والشمال، والبالغ عددهم (2337) معلم ومعلمة حسب إحصائية وزارة التربية والتعليم الفلسطينية، والجدول التالي يوضح توزيع مجتمع الدِّراسة حسب المناطق التعليمية والنوع:

عينة الدراسة:

تم اختيار عينة الدِّراسة بطريقة عشوائية وقد بلغ عددها حوالي (327) بنسبة (14%) تقريباً، وقد تم توزيع (327) استبانة، وقد تم استرداد (320) استبانة أي ما نسبته (98.7%) وجميعها كانت صالحة.

وللتوصل إلى حجم العينة قامت الباحثة بتطبيق معادلة حساب حجم العينة بدلالة مجتمع الدراسة:

$$n = \frac{\left(\frac{z}{d}\right)^2 (p)^2}{1 + 1/N \left(\frac{z}{d}\right)^2 (p^2 - 1)}$$

وصف الخصائص والبيانات الشخصية:

جدول رقم (1): توزيع عينة الدراسة حسب البيانات الشخصية

المتغير	تصنيف المتغير	العدد	النسبة المئوية %
الجنس	ذكر	139	43.4
	أنثى	181	56.6
المؤهل العلمي	بكالوريوس	277	86.6
	دراسات عليا	43	13.4
سنوات الخدمة	أقل من 5 سنوات	17	5.3
	من 5- أقل 10 سنوات	24	7.5
	10 سنوات فأكثر	279	87.2
المنطقة التعليمية	شرق غزة	81	25.3
	غرب غزة	116	36.3
	شمال غزة	123	38.4
المجموع		320	100.0

خطوات بناء الاستبانة: تم بناء الاستبانة وفقاً للخطوات التالية:

1. الاطلاع على الأدب التربوي والدراسات السابقة ذات الصلة بموضوع الدراسة، والاستفادة منها في بناء الاستبانة وصياغة فقراتها.
 2. تحديد المجالات الرئيسية التي تشملها.
 3. صياغة الفقرات التي تقع تحت كل مجال.
- عرض الاستبانة على مجموعة من المحكمين التربويين

أولاً: البيانات الأولية

تكون من البيانات العامة، وهي (الجنس، المؤهل العلمي، سنوات الخدمة، المنطقة التعليمية).

ثانياً: فقرات الاستبانة: أنماط الفكر الإداري لدى مديري مدارس الثانوية، وتشمل (24) فقرة موزعة على ثلاث مجالات هي:

المجال الأول: أنماط الفكر الإداري ويتكون من ثلاثة محاور بواقع (8) فقرات لكل محور:

المحور الأول: النمط الإداري الأوتوقراطي

المحور الثاني: النمط الإداري الديمقراطي

المحور الثالث: النمط الإداري التساهلي

جدول (2) توزيع الدرجات التي تعطى للاستجابات حسب مقياس ليكرت الخماسي

العبارات	كبيرة جداً	كبيرة	متوسطة	قليلة	قليلة جداً
درجة التصحيح	5	4	3	2	1

صدق وثبات أداة الدراسة (الاستبانة):

صدق فقرات الاستبانة: صدق الاستبانة يشير إلى: مدى صلاحية استخدام درجات المقياس للقيام بتفسيرات معينة (أبو علام، 2011م: 465)، أي أن تقيس الاستبانة ما وضعت لأجله.

تم التأكد من صدق الاستبانة بالطرق التالية:

1) الصدق الظاهري (صدق المحكمين):

للتأكد من صدق أداة الدراسة (الاستبانة) في صورتها الأولية تم عرضها على مجموعة من المحكمين والخبراء في مجال التربية، ومن أعضاء الهيئة التدريسية في الجامعات الفلسطينية، والمختصين ومن ذوي الخبرة.

2) صدق الاتساق الداخلي لفقرات الاستبانة.

تم حساب الاتساق الداخلي لفقرات الاستبانة على عينة الدراسة الاستطلاعية البالغ حجمها (25) معلماً ومعلمة، وذلك بحساب معاملات الارتباط بين كل فقرة والدرجة الكلية للمجال التابعة له كما يلي:

الصدق الداخلي لفقرات الاستبانة: أنماط الفكر الإداري لدى مديري مدارس الثانوية.

1- الصدق الداخلي لفقرات المجال الأول: أنماط الفكر الإداري

• الصدق الداخلي لفقرات أنماط الفكر الإداري

جدول رقم (3) يوضح معامل الارتباط بين كل فقرة من فقرات المجالات والدرجة الكلية للمجال الذي تتبع له

م	معامل الارتباط	مستوى الدلالة	معامل الارتباط	مستوى الدلالة	معامل الارتباط	مستوى الدلالة
	0.479**	0.004	0.601**	0.000	0.886**	0.000

0.047	0.232	0.000	0.621**	0.000	0.602**
0.000	0.906*	0.047	0.317	0.000	0.589**
0.000	0.867**	0.000	0.797**	0.035	0.358*
0.000	0.864**	0.000	0.671**	0.006	0.459**
0.000	0.919**	0.01	0.432**	0.000	0.627**
0.000	0.960**	0.000	0.527**	0.000	0.630**
0.028	0.372	0.000	0.728**	0.000	0.707**

قيمة r الجدولية عند مستوى دلالة 0.05 ودرجة حرية "23" تساوي 0.349

قيمة r الجدولية عند مستوى دلالة 0.01 ودرجة حرية "23" تساوي 0.448

ويتضح من الجدول (3) أن معاملات الارتباط بين كل فقرة من فقرات المجالات والمعدل الكلي لفقراته، والذي يبين أن معاملات الارتباط المبينة دالة عند مستوى دلالة (0.05)، حيث إن مستوى الدلالة لكل فقرة أقل من 0.05، وقيمة r المحسوبة أكبر من قيمة r الجدولية والتي تساوي 0.349، وبذلك تعتبر فقرات المجال الأول صادقة لما وضعت لقياسه.

الصدق البنائي لمجالات الدراسة:

قامت الباحثة بحساب معاملات الارتباط بين المجموع الكلي للمجالات، كما يوضح الجدول (4)

جدول (4) معامل الارتباط بين كل مجال من مجالات الدراسة مع المعدل الكلي لفقرات الاستبانة

مستوى الدلالة	معامل الارتباط	محتوى المجالات
		المجال الأول: أنماط الفكر الإداري
0.000	0.812**	المحور الأول: النمط الإداري الأوتوقراطي
0.000	0.646**	المحور الثاني: النمط الإداري الديمقراطي
0.000	0.812**	المحور الثالث: النمط الإداري التساهلي

قيمة r الجدولية عند مستوى دلالة 0.05 ودرجة حرية "23" تساوي 0.349

قيمة r الجدولية عند مستوى دلالة 0.01 ودرجة حرية "23" تساوي 0.448

ويتضح من جدول (4) أن معاملات الارتباط بين معدل كل مجال من مجالات الدراسة مع المعدل الكلي لفقرات الاستبانة والذي يبين أن معاملات الارتباط المبينة دالة عند مستوى دلالة 0.05، حيث إن مستوى الدلالة لكل فقرة أقل من 0.05، وقيمة r المحسوبة أكبر من قيمة r الجدولية والتي تساوي 0.349 وبذلك تعتبر فقرات الاستبانة صادقة لما وضعت لقياسه.

ثبات فقرات الاستبانة Reliability:

الثبات هو: إعطاء المقياس لنفسها تقريباً في كل مرة يطبق فيها على المجموعة نفسها من الأفراد (أبو لبد، 1982م، ص261)، وقد تم إجراء خطوات الثبات على العينة الاستطلاعية نفسها بطريقة ألفا كرونباخ:

طريقة ألفا كرونباخ's Alpha Cronbach:

قام الباحث بحساب معامل ثبات الأداة (الاستبانة) بطريقة ألفا كرونباخ حيث ظهرت النتائج كما هو موضح في جدول (5)

جدول (5) معامل الثبات (طريقة ألفا كرونباخ)

معامل الفا كرونباخ	عدد الفقرات	محتوى المجالات
المجال الأول: أنماط الفكر الإداري		
0.65	8	المحور الأول: النمط الإداري الأوتوقراطي
0.701	8	المحور الثاني: النمط الإداري الديمقراطي
0.872	8	المحور الثالث: النمط الإداري التساهلي
0.844	24	المجموع الكلي

ويتضح من الجدول السابق أن معاملات الثبات مرتفعة مما يطمئن الباحث من استخدام الاستبانة في جمع البيانات.

إجراءات الدراسة:

بعد الاطلاع على الأدب التربوي من دراسات سابقة، والعديد من المراجع والكتب المتعلقة بموضوع الدراسة، وأخذ رأي ذوي

الخبرة، قامت الباحثة بالتالي:

1. بناء أداة الدراسة المتعلقة بأنماط الفكر الإداري لدى مديري مدارس الثانوية.
2. عرض الاستبانة على مجموعة من المحكمين ذوي الاختصاص للتأكد من صلاحية فقراتها ومدى انتمائها لمجالاتها، وسلامتها من حيث الصياغة اللغوية.
3. تطبيق الاستبانة على عينة الدراسة الكلية التي تمت بطريقة المسح الشامل.
4. جمع الاستبانة من أفراد العينة بعد تعبئتها من قبلهم.
5. ترقيم وترميز الاستبانة، كما تم إدخال البيانات إلى الحاسب الآلي ومعالجتها إحصائياً من خلال برنامج الرزم الإحصائية للدراسات الاجتماعية (SPSS) والحصول على نتائج الدراسة وتفسيرها.

المعالجات الإحصائية:

لتحقيق أهداف الدراسة وتحليل البيانات التي تم تجميعها، فقد تم استخدام العديد من الأساليب الإحصائية المناسبة، وذلك باستخدام الحزم الإحصائية للعلوم الاجتماعية (SPSS) Statistical Package for Social Science وفيما يلي مجموعة من الأساليب الإحصائية المستخدمة في تحليل البيانات:

1. التكرارات، والنسب المئوية، المتوسط الحسابي، والانحراف المعياري.
2. معامل ارتباط بيرسون لقياس صدق الفقرات.
3. اختبار التجزئة النصفية لقياس ثبات الاستبانة.
4. معادلة سبيرمان براون للثبات.
5. اختبار ألفا كرونباخ لمعرفة ثبات فقرات الاستبانة.
6. اختبار T لعينتين مستقلتين، وقد استخدم للمتغيرات (الجنس، المؤهل العلمي، التخصص).
7. اختبار تحليل التباين الأحادي One Way Anova وقد استخدم لمتغير (سنوات الخدمة).

تحليل النتائج ومناقشتها

يتضمن هذا الفصل عرضاً لنتائج الدراسة، وذلك من خلال الإجابة عن أسئلة الدراسة واستعراض أبرز نتائج الاستبانة، وذلك للتعرف إلى "أنماط الفكر الإداري لدى مديري المدارس الثانوية".

الإجابة عن أسئلة الدراسة:

إجابة السؤال الأول: ما درجة ممارسة مديري المدارس الثانوية لأنماط الفكر الإداري من وجهة نظر المعلمين؟ للإجابة عن هذا السؤال تم استخدام المتوسط الحسابي والانحراف المعياري والوزن النسبي والترتيب. النتائج موضحة في جدول (6).

جدول (6) المتوسط الحسابي والانحراف المعياري والوزن النسبي والترتيب لكافة مجالات أنماط الفكر الإداري لدى مديري المدارس الثانوية من وجهة نظر المعلمين

م	المجال	المتوسط الحسابي	الانحراف المعياري	الوزن النسب	الترتيب	درجة التقدير
1.	المحور الأول: النمط الإداري الأوتوقراطي	3.70	0.475	74	2	كبيرة
2.	المحور الثاني: النمط الإداري الديمقراطي	3.93	0.596	78.6	1	كبيرة
3.	المحور الثالث: النمط الإداري التساهلي	2.81	0.544	56.2	3	قليلة
	جميع فقرات مجالات أنماط الفكر الإداري	3.48	0.345	69.6		كبيرة

يبين جدول (6) أن المتوسط الحسابي لجميع فقرات مجالات أنماط الفكر الإداري لدى مديري المدارس الثانوية من وجهة نظر المعلمين يساوي (3.48) وبانحراف معياري (0.345) وبوزن نسبي (69.6%) وهذا يعني أن هناك درجة الموافقة على فقرات مجالات أنماط الفكر الإداري لدى مديري المدارس الثانوية من وجهة نظر المعلمين بشكل عام كانت كبيرة، وتعزو الباحثة ذلك إلى:

- إيمان مدرء المدارس بضرورة التنوع في ممارسة الانماط الادارية في مدارسهم وذلك وفقاً لما يلي:
 1. السمات الشخصية والنفسية للمدير.
 2. طبيعة الموقف (مجموعة من العوامل التي تتعلق بالمدير، أو المعلم، أو الطلبة، أو العاملين من أذنة وغيرهم).

3. الإمكانيات المادية والبيئية المتوفرة.

4. الأسس الفلسفية والسياسات التي يبنى عليها النظام التعليمي.

تحليل فقرات المحور الأول: النمط الإداري الأوتوقراطي

تم استخدام المتوسط الحسابي والانحراف المعياري والوزن النسبي والترتيب لمعرفة درجة الموافقة. النتائج موضحة في جدول (7):

جدول (7) المتوسط الحسابي والانحراف المعياري والوزن النسبي والترتيب لكل فقرة من فقرات المحور الأول النمط الإداري الأوتوقراطي

م	الفقرة	المتوسط الحسابي	الانحراف المعياري	الوزن النسبي	الترتيب	درجة التقدير
1.	يتفقد مدير المدرسة كل كبيرة وصغيرة في المدرسة	4.25	0.795	85.00	3	كبيرة جدا
2.	يحث على تحمل المسؤولية	4.46	0.612	89.20	1	كبيرة جدا
3.	يدعو للحزم والانضباط بين المعلمين أنفسهم والطلبة	4.33	0.651	86.60	2	كبيرة جدا
4.	يحدد للاجتماعات مسبقاً ويحدد الوقت الكافي للاجتماع	4.18	0.747	83.60	4	كبيرة
5.	يعطي الحرية للمناقشة خلال الاجتماع بصورة ضعيفة	3.07	1.230	61.40	6	متوسطة
6.	يستعمل أسلوب العقاب والمكافأة لتسيير العملية التعليمية	3.40	0.981	68.00	7	متوسطة
7.	يقوم المعلمون بتنفيذ الأوامر دون التشاور مع المدير	2.47	1.016=	49.40	8	قليلة جدا
8.	يهتم بالتفتيش المفاجئ على المعلمين ومتابعة سير عملهم	3.44	1.11556	68.80	5	كبيرة جدا

من جدول (7) تبين أن أعلى فقرتين في هذا المحور كانتا:

- الفقرة رقم (2) والتي نصت على "يحث على تحمل المسؤولية" احتلت المرتبة الأولى بوزن نسبي قدره (89.2%)، وبدرجة تقدير كبيرة جداً، وتعزو الباحثة ذلك إلى: أن المدير في هذا النمط (النمط الأوتوقراطي) ما يشغل تفكيره هو إنجاز الاعمال بسرعة ودقة، إلى جانب ذلك وجود الثواب والعقاب يُعزز من تحمل المسؤولية لدى العاملين.

أيضاً يلعب المدير دور مُتخذ القرارات ويوزع المهام والمسؤوليات على العاملين معه ودورهم هنا هو أنهم مُتلقيين للأوامر ومنفذين لها، وهذا ما أكدت عليه دراسة (العجارمة، 2012)، ودراسة (السويد، 2014).

- الفقرة رقم (3) والتي نصت على "يدعو للحزم والانضباط بين المعلمين أنفسهم والطلبة" احتلت المرتبة الثانية بوزن نسبي قدره (86.6%)، وبدرجة تقدير كبيرة جداً، وتعزو الباحثة ذلك إلى: كثرة الأوامر والتعليمات الملقاة على كاهل المعلمين، إضافة إلى انعدام روح العمل الجماعي بين المعلمين أنفسهم، لذلك فكل منهم يقوم بدوره بانضباط ودقة، وهذا ما أكدت عليه دراسة (العجارمة، 2012).

وأن أدنى فقرتين في هذا المحور كانتا:

- الفقرة رقم (7) والتي نصت على "يقوم المعلمون بتنفيذ الأوامر دون التشاور مع المدير" احتلت المرتبة الأخيرة بوزن نسبي قدره (49.4%)، وبدرجة تقدير قليلة جداً، وتعزو الباحثة ذلك إلى:

حب السيطرة والتحكم لدى المدير من خلال اصدار الاوامر والاحكام على العاملين، وعدم تقبل النقد، وهذا ما أكدت عليه دراسة (العجمي، 2003).

- الفقرة رقم (6) والتي نصت على "يستعمل أسلوب العقاب والمكافأة لتسيير العملية التعليمية" احتلت المرتبة السابعة وقبل الأخيرة بوزن نسبي قدره (68%)، وبدرجة تقدير متوسطة، وتعزو الباحثة ذلك إلى: أن المدير دوره هو توزيع المهام على العاملين وتوكيلهم بتحمل المسؤولية وحيث أنه صارم بقراراته فإنه لا يقبل بالأخطاء ويعتبر الخطأ مسؤولية فردية ويجب أن يعاقب عليها المقصر، وهذا ما أكدته دراسة (عابدين، 2001).

تحليل فقرات المحور الثاني: النمط الإداري الديمقراطي

تم استخدام المتوسط الحسابي والانحراف المعياري والوزن النسبي والترتيب لمعرفة درجة الموافقة، النتائج موضحة في جدول (8):

جدول (8)

المتوسط الحسابي والانحراف المعياري والوزن النسبي والترتيب لكل فقرة من فقرات المحور الثاني النمط الإداري الديمقراطي

م	الفقرة	المتوسط الحسابي	الانحراف المعياري	الوزن النسبي	الترتيب	درجة التقدير

1	يسمح للمعلمين بتحمل المسؤولية لإتاحة الإبداع لديهم	4.21	0.766	84.2	1	كبيرة جدا
2	يشارك المعلمين في التخطيط وتحديد الأهداف وتقييم العمل	4.03	0.790	80.6	4	كبيرة
3	يشجع على فردية المعلمين والطلاب للتعرف على قدرات القدرات والميول والفروق الفردية	3.86	0.809	77.2	6	كبيرة
4	يشجع على تنمية العلاقات الإنسانية بين المعلمين والرغبة في العمل	4.19	0.867	83.8	2	كبيرة
5	يستخدم المكافأة للتشجيع والمدح والتحفيز على العمل	3.78	0.975	75.6	7	كبيرة
6	يقلل من التفتيش المفاجئ ويعتبر الخطأ ظاهرة طبيعية لدى الجميع	3.32	1.039	66.4	8	متوسطة
7	يشرك المجتمع المحلي بما تقوم به المدرسة من أنشطة	4.10	0.822	82	3	كبيرة
8	يوازن عند وضع البرنامج المدرسي والتوفيق بين وجهات النظر	3.92	0.817	78.4	5	كبيرة

من جدول (8) تبين أن أعلى فقرتين في هذا المحور كانتا:

- الفقرة رقم (1) والتي نصت على "يسمح للمعلمين بتحمل المسؤولية لإتاحة الإبداع لديهم" احتلت المرتبة الأولى بوزن نسبي قدره (84.2%) وبدرجة تقدير كبيرة جداً، وتعزو الباحثة ذلك إلى: أن المدير في هذا النمط (النمط الديمقراطي) يُشرك المعلمين في اتخاذ القرارات، ويترك لهم زمام الأمور لخلق روح الإبداع والدافعية لديهم، وهذا ما أكدته دراسة (عطوي، 2014).

- الفقرة رقم (4) والتي نصت على "يشجع على تنمية العلاقات الإنسانية بين المعلمين والرغبة في العمل" احتلت المرتبة الثانية بوزن نسبي قدره (83.8%)، وبدرجة تقدير كبيرة، وتعزو الباحثة ذلك إلى: أن المدير في هذا النمط يتصف بالمرونة، حيث يُولي اهتماماً كبيراً للعلاقات الإنسانية، فعلاقة المدير بالمرؤوسين علاقة طيبة حيث يقدر ظروفهم ويلبي احتياجاتهم، وهذا ما أكدت عليه دراسة (العجمي، 2003)، ودراسة (السويد، 2014).

وأن أدنى فقرتين في هذا المحور كانتا:

- الفقرة رقم (6) والتي نصت على "يقلل من التفتيش المفاجئ ويعتبر الخطأ ظاهرة طبيعية لدى الجميع" احتلت المرتبة الأخيرة بوزن نسبي قدره (66.4%) وبدرجة تقدير متوسطة، وتعزو الباحثة ذلك إلى: أن المدير في هذا النمط (النمط الديمقراطي) يُشرك جميع المعلمين في اتخاذ القرار ، لذلك فإن الخطأ لا يقع على فرد بعينه، وهذا ما أكدته دراسة (العجمي، 2003).

- الفقرة رقم (5) والتي نصت على "يستخدم المكافأة للتشجيع والمدح والتحفيز على العمل" احتلت المرتبة السادسة بوزن نسبي قدره (75.6%)، وبدرجة تقدير كبيرة، وتعزو الباحثة ذلك إلى: أن المدير في هذا النمط يعتمد على مبدأ المحاسبة والمكافأة وفق معايير أعلن عنها للمعلمين (العميرة، 2003).

تحليل فقرات المحور الثالث/ النمط الإداري التساهلي

تم استخدام المتوسط الحسابي والانحراف المعياري والوزن النسبي والترتيب لمعرفة درجة الموافقة، النتائج موضحة في جدول (9):

جدول (9) المتوسط الحسابي والانحراف المعياري والوزن النسبي والترتيب لكل فقرة من فقرات المحور الثالث " النمط الإداري التساهلي

م	الفقرة	المتوسط الحسابي	الانحراف المعياري	الوزن النسبي	الترتيب	درجة التقدير
1.	يدعو المعلمين إلى الاجتماعات كثيراً ودون إعداد مسبق	2.34	1.011	46.8	5	قليلة جدا
2.	يؤمن بضرورة انضباط المعلمين ومراقبتهم وتحفيزهم على العمل	4.13	0.662	82.6	1	كبيرة
3.	يشعر المعلمون مع هذا النمط بالضياع وعدم القدرة على التصرف	2.65	0.998	53	4	قليلة جدا
4.	يبعد عنه المسؤولية ولا يهتم بالعمل إلا إذا تعرض للمساءلة	2.12	0.974	42.4	8	قليلة جدا
5.	يبلغ المعلمين عن الرسائل من الإدارة العليا دون حثهم وتحفيزهم	2.66	1.168	53.2	3	قليلة
6.	يعتبر أخطاء المعلمين غير مهمة ولا يعاقب عليها بل يرفع القضية للمسؤولين لتأتي العقوبة من غيره	2.18	0.941	43.6	7	قليلة جدا

قليلة جدا	6	45.6	0.936	2.28	يقلل من تحفيز المعلمين وحثهم على اكتساب مهارات جديدة	7.
كبيرة	2	82	0.653	4.10	يتابع عناصر الإدارة العلمية من تخطيط وتنظيم للعمل وتنسيق مع العاملين	8.

من جدول (10) تبين أن أعلى فقرتين في هذا المحور كانتا:

- الفقرة رقم (2) والتي نصت على "يؤمن بضرورة انضباط المعلمين ومراقبتهم وتحفيزهم على العمل" احتلت المرتبة الأولى بوزن نسبي قدره (82.6%)، وبدرجة تقدير كبيرة، وبدرجة تقدير كبيرة وتعزو الباحثة ذلك إلى: أن المدير في هذا النمط (النمط الترسلّي) لا يقوم بدور الموجه أو المرشد إنما يترك زمام الأمور للمعلمين أنفسهم، ليتحكموا بضبط أنفسهم وهذا ما أكدته دراسة (عطوي، 2014).

- الفقرة رقم (8) والتي نصت على "يتابع عناصر الإدارة العلمية من تخطيط وتنظيم للعمل وتنسيق مع العاملين" احتلت المرتبة الثانية بوزن نسبي قدره (82%)، وبدرجة تقدير كبيرة، وتعزو الباحثة ذلك إلى: أن المدير يقوم بتطبيق اللوائح ومتابعة المعلمين، ولا يضيع الخناق عليهم بل يترك لهم مساحة من الحرية ليوفر لهم جواً من الإبداع، وهذا ما أكدته دراسة (عطوي، 2014).

وأن أدنى فقرتين في هذا المحور كانتا:

- الفقرة رقم (4) والتي نصت على "يبعد عنه المسؤولية ولا يهتم بالعمل إلا إذا تعرض للمساءلة" احتلت المرتبة الأخيرة بوزن نسبي قدره (42.4) وبدرجة تقدير قليلة جداً، وتعزو الباحثة ذلك إلى: أن المدير يبث روح المشاركة بين المعلمين وأنفسهم، وتركهم يفعلون ما يشاؤون، وهذا ما أكدته دراسة (عطوي، 2014)،

- الفقرة رقم (6) والتي نصت على "يعتبر أخطاء المعلمين غير مهمة ولا يعاقب عليها بل يرفع القضية للمسؤولين لتأتي العقوبة من غيره" احتلت المرتبة قبل الأخيرة بوزن نسبي قدره (43.6%)، وبدرجة تقدير قليلة جداً، وتعزو الباحثة ذلك إلى: أن المدير في هذا النمط تكاد تكون السيطرة موجودة، لذلك لا يمتلك القوة الكافية لفرض قراراته، وهذا ما أكدت عليه دراسة (عوض الله، 2013).

إجابة السؤال الثاني:

هل توجد فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى دلالة ($0.05 \leq \infty$) بين متوسطات تقديرات أفراد عينة الدراسة حول درجة ممارسة مدراء المدارس لأنماط الفكر الإداري تعزى للمتغيرات (الجنس، المؤهل العلمي، سنوات الخدمة، المنطقة التعليمية)؟

للإجابة عن هذا التساؤل تم اختبار الفرضيات التالية:

الفرضية الأولى: لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى دلالة ($0.05 \leq \alpha$) بين متوسطات تقديرات أفراد عينة الدراسة حول درجة ممارسة مدراء المدارس لأنماط الفكر الإداري تعزى لمتغيرات الدراسة الجنس (ذكر، أنثى).

لاختبار هذه الفرضية تم استخدام اختبار " T - لعينتين مستقلتين " .

جدول (11) نتائج اختبار " T - لعينتين مستقلتين " - النوع

المحور	النوع	العدد	المتوسط الحسابي	الانحراف المعياري	قيمة t	مستوى الدلالة
المحور الأول: النمط الإداري الأوتوقراطي	ذكر	139	3.6799	0.487	0.805	0.422
	أنثى	181	3.72	0.467		
المحور الثاني: النمط الإداري الديمقراطي	ذكر	139	3.81	0.669	3.029	0.003
	أنثى	181	4.01	0.518		
المحور الثالث: النمط الإداري التساهلي	ذكر	139	2.85	0.588	1.315	0.189
	أنثى	181	2.77	0.507		
جميع فقرات مجال أنماط الفكر الإداري	ذكر	139	3.45	0.370	-1.402	0.162
	أنثى	181	3.50	0.324		

تبين النتائج الموضحة في جدول (11) تبين أن القيمة الاحتمالية (Sig.) المقابلة لاختبار " T - لعينتين مستقلتين " لجميع جميع فقرات مجال أنماط الفكر الإداري معا تساوي (0.162) وهي أكبر من مستوى الدلالة 0.05 نستنتج أنه لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية بين متوسطات درجات تقدير أفراد عينة الدراسة تُعزى إلى متغير الجنس لجميع محاور درجة ممارسة مدراء المدارس لأنماط الفكر الإداري معا، وتدل النتيجة على أن هناك تقارب في وجهات نظر المعلمين وتعزو الباحثة ذلك إلى:

- ان المعلمين والمعلمات متفقون على أن المدير هو قوتهم، وأنهم قادرين على تحمل المسؤولية، وأنهم لديهم القدرة على التعامل مع أي نمط إداري يواجههم، لأنهم يؤدون أعمالهم وأدوارهم المكلفون بها على أكمل وجه.

وتبين من الجدول السابق أيضا أن القيمة الاحتمالية (Sig.) المقابلة لاختبار " T - لعينتين مستقلتين " للمحور الثاني: النمط الإداري الديمقراطي تساوي (0.003) هي أقل من مستوى الدلالة 0.05 ومن ذلك نستنتج أنه توجد فروق ذات دلالة إحصائية بين متوسطات درجات تقدير أفراد عينة الدراسة تُعزى إلى متغير الجنس في المحور الثاني: النمط الإداري الديمقراطي لصالح الإناث، وتدل النتيجة على أن اهتمام المديرات بجانب النمو المهني وحضور دورات وورش عمل تدريبية تطلقها وزارة التربية والتعليم أكثر منه لدى المدراء، أيضاً تطبيقهن للوائح والقوانين التي من شأنها أن تنظم سير العملية التعليمية. وكذلك تؤكد هذه النتيجة على مناقشة المديرية للمعلمات في الخطط الفصلية والأهداف التربوية وكل ما يتعلق بالأنشطة والمسابقات داخل البيئة المدرسية، وأتفقت هذه النسب مع دراسة (الحديدي، 2009).

الفرضية الثانية: لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى دلالة ($\alpha \leq 0.05$) بين متوسطات تقديرات أفراد عينة الدراسة حول درجة ممارسة مدراء المدارس لأنماط الفكر الإداري تعزى للمتغيرات لمتغيرات الدراسة المؤهل العلمي (بكالوريوس، ماجستير، دكتوراة).

وللتحقق من صحة هذه الفرضية تم استخدام تحليل التباين الأحادي، لاختبار الفروق بين متوسط استجابات المبحوثين، والجدول التالي يوضح ذلك:

جدول (12) نتائج اختبار تحليل التباين الأحادي (المؤهل العلمي)

المحاور	مصدر التباين	مجموع المربعات	درجة الحرية	متوسط المربعات	قيمة الاختبار (f)	القيمة (.Sig)
النمط الإداري الأوتوقراطي	بين المجموعات	0.063	1	0.063	0.279	0.598
	داخل المجموعات	72.190	318	0.227		
	المجموع	72.253	319			
النمط الإداري الديمقراطي	بين المجموعات	2.078	1	2.078	5.930	0.015
	داخل المجموعات	111.410	318	0.350		
	المجموع	113.488	319			
النمط الإداري التساهلي	بين المجموعات	0.352	1	0.352	1.187	0.277
	داخل المجموعات	94.300	318	0.297		

			319	94.650	المجموع	
0.290	1.124	0.134	1	0.134	بين المجموعات	مجالات أنماط الفكر الإداري
		0.119	318	37.992	داخل المجموعات	
			319	38.127	المجموع	

من النتائج الموضحة في جدول (30) تبين بأن القيمة الاحتمالية (sig) المقابلة للدرجة الكلية لأنماط الفكر الإداري تساوي (0.290)، وهي أكبر من مستوى الدلالة (0.05)، وبذلك يمكن استنتاج بأنه لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى دلالة (0.05) بين متوسطات استجابات المبحوثين حول أنماط الفكر الإداري والمتعلقة بدرجة ممارسة مدراء المدارس لمجالات أنماط الفكر الإداري (المؤهل العلمي)، وتعزو الباحثة ذلك إلى أن مديري المدارس يصدرن التعليمات واللوائح والأنظمة لجميع المعلمين واطلاعهم عليه وتُطبق تلك القوانين على جميع المعلمين سواء كان المعلمين من حملة البكالوريوس أو الدراسات العليا، فلا يتأثر رأي المعلم باختلاف الدرجة العلمية لأن القوانين واللوائح والتعليمات تُطبق على الجميع بلا استثناء

الفرضية الثالثة: لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى دلالة (0.05) بين متوسطات تقديرات أفراد عينة الدراسة حول درجة ممارسة مدراء المدارس لأنماط الفكر الإداري تعزى لمتغيرات الدراسة سنوات الخدمة (أقل من 5 سنوات، من 5- أقل من 10 سنوات، أكثر من 10 سنوات).

وللتحقق من صحة هذه الفرضية تم استخدام تحليل التباين الأحادي، لاختبار الفروق بين متوسط استجابات المبحوثين، والجدول التالي يوضح ذلك:

جدول (13) نتائج اختبار تحليل التباين الأحادي (سنوات الخدمة)

المحاور	مصدر التباين	مجموع المربعات	درجة الحرية	متوسط المربعات	قيمة الاختبار (f)	القيمة (Sig.)
النمط الإداري الأوتوقراطي	بين المجموعات	0.346	2	0.173	0.762	0.468
	داخل المجموعات	71.908	317	0.227		

			319	72.253	المجموع	
0.722	0.326	0.116	2	0.233	بين المجموعات	النمط الإداري الديمقراطي
		0.357	317	113.255	داخل المجموعات	
			319	113.488	المجموع	
0.413	0.887	0.264	2	0.527	بين المجموعات	النمط الإداري التساهلي
		0.297	317	94.128	داخل المجموعات	
			319	94.655	المجموع	
0.921	0.082	0.010	2	.020	بين المجموعات	مجالات أنماط الفكر الإداري
		0.120	317	38.107	داخل المجموعات	
			319	38.127	المجموع	

من النتائج الموضحة في جدول (31) تبين بأن القيمة الاحتمالية (sig) المقابلة للدرجة الكلية لأنماط الفكر الإداري تساوي (0.921)، وهي أكبر من مستوى الدلالة (0.05)، وبذلك يمكن استنتاج بأنه لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى دلالة ($\alpha \leq 0.05$) بين متوسطات استجابات الباحثين حول مجالات أنماط الفكر الإداري والمتعلقة بدرجة ممارسة مدراء المدارس لأنماط الفكر الإداري تعزى لمتغير سنوات الخدمة (سنوات الخبرة) وتعزو الباحثة ذلك إلى اعتبار أن جميع المعلمين يخضعون لنفس ظروف العمل الموضوعية دون تمييز على أساس عدد سنوات الخدمة، واعتبار الإدارة المدرسية مهنة لها خصائص وضوابط ومتطلبات يستلزم من مديري المدارس الثانوية على اختلاف سنوات خدمتهم والتأكيد عليه، قد يكون السبب في المرجعية الواحدة التي تشكل مصدراً مركزياً واحداً لمدير المدرسة المتمثل في تقييم أداء المعلمين

الفرضية الرابعة: لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى دلالة ($\alpha \leq 0.05$) بين متوسطات تقديرات أفراد عينة الدراسة حول درجة ممارسة مدراء المدارس لأنماط الفكر الإداري تعزى لمتغيرات الدراسة المنطقة التعليمية (شرق غزة، غرب غزة، شمال غزة)

وللتحقق من صحة هذه الفرضية تم استخدام تحليل التباين الأحادي، لاختبار الفروق بين متوسط استجابات الباحثين، والجدول التالي يوضح ذلك:

جدول (14) نتائج اختبار تحليل التباين الأحادي (المنطقة التعليمية)

المحاور	مصدر التباين	مجموع المربعات	درجة الحرية	متوسط المربعات	قيمة الاختبار (f)	القيمة (Sig.)
النمط الإداري الأوتوقراطي	بين المجموعات	0.035	2	0.018	0.077	0.926
	داخل المجموعات	72.218	317	0.228		
	المجموع	72.253	319			
النمط الإداري الديمقراطي	بين المجموعات	0.780	2	0.390	1.097	0.335
	داخل المجموعات	112.707	317	0.356		
	المجموع	113.488	319			
النمط الإداري التساهلي	بين المجموعات	0.493	2	0.247	0.831	0.437
	داخل المجموعات	94.162	317	0.297		
	المجموع	94.655	319			
مجالات أنماط الفكر الإداري	بين المجموعات	0.013	2	0.007	0.054	0.947
	داخل المجموعات	38.114	317	0.120		
	المجموع	38.127	319			

من النتائج الموضحة في جدول (32) تبين بأن القيمة الاحتمالية (sig) المقابلة للدرجة الكلية لأنماط الفكر الإداري تساوي (0.947) وهي أكبر من مستوى الدلالة (0.05)، وبذلك يمكن استنتاج بأنه لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى دلالة ($\alpha \leq 0.05$) بين متوسطات استجابات المبحوثين حول مجالات أنماط الفكر الإداري والمتعلقة بدرجة ممارسة مدراء المدارس لأنماط الفكر الإداري تعزى لمتغير المنطقة التعليمية، وتعزو الباحثة ذلك تطبيق مديري المدارس الثانوية لأنماط الإدارية في جميع المناطق التعليمية والتي تحسّن سير العملية التعليمية.

نتائج الدراسة:

خلصت الدراسة إلى عدة نتائج كان من أهمها:

1- المتوسط الحسابي لجميع فقرات مجالات أنماط الفكر الإداري لدى مديري مدارس الثانوية من وجهة نظر المعلمين جاءت بنسبة (3,48)، وبوزن نسبي (69,6%)، أي أن درجة الموافقة على فقرات مجالات أنماط الفكر الإداري كانت كبيرة.

2- لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى دلالة ($\alpha \leq 0.05$) بين متوسطات تقديرات أفراد عينة الدراسة حول درجة ممارسة مديري المدارس أنماط الفكر الإداري تعزى للمتغيرات (الخدمة- المؤهل- المنطقة التعليمية)، بينما توجد فروق ذات دلالة إحصائية بين متوسطات درجات تقدير أفراد عينة الدراسة تُعزى لمتغير النوع في محور النمط الإداري الديمقراطي لصالح الإناث.

التوصيات:

في ختام الدراسة خلصت الباحثة لعدة توصيات:

- 1- أن تقوم وزارة التربية والتعليم بعقد ورش تدريبية وتأهيلية لمديري التربية والتعليم، وعقد دورات إنعاشية لمديري المدارس الثانوية بهدف تزويدهم بكل ما هو جديد، وعقد اجتماعات دورية يتم تحديدها من قبل المدير، بين المدير والمعلمين ومجلس أولياء الأمور للاطلاع على المستجدات التعليمية والمشاكل المتعلقة بالطلبة.
- 2- الاهتمام بالأنشطة الطلابية، وتعزيز صلة المدرسة مع المجتمع المحلي من جهة، ومع المعلمين من جهة أخرى.
- 3- ضرورة تبني نمط إداري مؤثر يدفع المعلمين إلى الابتكار والإبداع، وذلك من خلال الاطلاع على التجارب الإدارية المتميزة.

قائمة المراجع:

1. أبو سنينة ، عونبة (2013) درجة توافر الكفايات لدى مديري مدارس الملك عبد الله الثاني للتميز والمراكز الريادية من وجهة نظر معلميهما في الاردن، مجلة العلوم التربوية مجلد 40، ملحق 2، جامعة الشرق الأوسط.
2. أبو علام، رجاء (2010). مناهج البحث في العلوم النفسية والتربوية ط6، دار النشر للجامعات، القاهرة، مصر .
3. البنا، محمد و العاجز، فؤاد (2004) الإدارة الصفية بين النظرية والتطبيق، دار المقداد للطباعة والنشر، غزة، فلسطين.
4. حبابة، سعد فؤاد علي (2017) القيادة الإدارية التربوية، دار الابتكار للنشر والتوزيع، عمان، الأردن.
5. الحديدي، عماد أمين (2009) درجة ممارسة القيادة التربوية في وزارة التربية والتعليم العالي الفلسطينية لدورها الإداري في ضوء الفكر الإداري الحديث، رسالة ماجستير، الجامعة الإسلامية، غزة.
6. السويد، عبد الله (2014) القيادة الإبداعية أسس ونظريات، دار المسيلة للنشر والتوزيع، الكويت.
7. عابدين، محمد عبد القادر (2001) الإدارة المدرسية الحديثة، عمان، دار الشروق للنشر والتوزيع.
8. العجارمة، موفق أحمد (2012) الأنماط القيادية السائدة لدى مديري المدارس الخاصة وعلاقتها بمستوى جودة التعليم من وجهة نظر المعلمين في محافظة العاصمة عمان، رسالة ماجستير، جامعة الشرق الأوسط.
9. العجمي، محمد حسنين (2003) الإدارة المدرسية ومتطلبات العصر، الدار العالمية للنشر والتوزيع، القاهرة، مصر .
10. عطوي، جودت عزت (2014) الإدارة المدرسية الحديثة "مفاهيمها النظرية وتطبيقاتها العملية"، دار الثقافة للنشر والتوزيع ط8، عمان، الأردن.
11. عوض الله، عصام الدين برير (2013) الإدارة التربوية في القرن الحادي والعشرين، دار الكتاب الجامعي، العين، الإمارات العربية المتحدة.
12. القطان، على (2011) الأنماط القيادية الممارسة للقادة الأكاديميين في جامعة الكويت وعلاقتها بالأداء المؤسسي وسبل تطويره، رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة اليرموك، اربد، الأردن.
13. مرزا، هند (2012) تطوير النظم التربوية وإدارتها في البلدان العربية في ضوء الفكر الإداري التربوي للغنام، دراسة تحليلية من خلال مقالاته، المصدر رسالة الخليج العربي، الناشر مكتب التربية العربي لدول الخليج، المجلد س33، ع123، الصفحات 115-190.
14. مرسى، محمد (2001) الإدارة التعليمية أصولها وتطبيقاتها، عالم الكتب، القاهرة.
15. هميسة، أحمد (2016) متطلبات مبدأ المسائلة التربوية الذكية لدى مديري مؤسسات رياض الأطفال بمصر في ضوء الفكر الإداري الحديث: دراسة حالة على محافظة كفر الشيخ، مجلة التربية، جامعة الأزهر، مجلد 3، عدد (170)، ص ص 618-656.

قائمة مصادر عربي إنجليزي:

- 1-Abu Sneineh,A,(2013)The degree of availability of competencies among principals of king Abdullah II schools for Excellence and Pioneering Centers from the point of view of their teachers in Jordan(in Arabic). Journal of Educational Sciences,40,2.

- 2- Abu Allam,R(2010)Research methods in psychological and educational sciences(in Arabic)Universities Publishing House,Cairo,Egypt.6.
- 3- Albanna,M&Al eajiz,F(2004) Classroom management between theory and practice(in Arabic)Dar Al-Miqdad for printing and publishing,Gaza,Palestine.
- 4- Hababa,S(2017)Educational administrative leadership(in Arabic)Dar Al-Ebtikar for publication and distribution,Oman,Jordan.
- 5- Al-Hadidiu,E(2009)The degree of educational leadership practice in the Palestinian Ministry of Education and Higher Education for its administrative thought(in Arabic),Master thesis,Islamic University,Gaza.
- 6- Alsuwayd,A(2014)Creative leadership foundatios and theories(in Arabic)Dar Almusliyat for publication and distribution,Kuwait.
- 7- Abdeen,M(2001)Modern school administration(in Arabic)Dar Al-Shorouk for publication and distribution,Oman.
- 8-Al-Ajarmah,M(2012)The prevailing leadership styles of private school principals and their relationship to the level of education quality from the point of view of teachers in Amman Governorate(in Arabic) Master thesis,Middle East University.
- 9-Al Ajmi,M(2003)School administration and the requirements of the times(in Arabic)International House for Publishing and Distribution,Cairo,Egypt.
- 10-Eatwi,G(2014)Modern school administration"lts theoretical concepts and practical applications'(in Arabic),Dar Althaqafat for publication and distribution,8,Oman,Jordan.
- 11-Awad Allah,E(2013)Educational administration in the twenty-first century(in Arabic)Dar Alkitaab,Aleayin,The United Arab Emirates.
- 12-Alqitan,A(2011)The practiced leadership styles of academic leaders at Kuwait University and its relationship to institutional performance and ways to develop it(in Arabic),Amagister message that is not published,Yarmouk University,Jordan.
- 13-Mirza,H(2012)Developing educational systems and managing them in the Arab countries in the light of the educational management thought of ghanam , Analytical study through his articles(in

Arabic)The source is the message of the Arabian Gulf, Publisher Arab Bureau of Education for the Gulf States,33,123,115–190.

14–Mursi,M(2001)Educational administration ,its origins and applications(in Arabic) The world of books,Cairo.

15–Hamisa,A(2016)Requirements of the principle of smart educational accountability among managers of the light of modern administrative thought(in Arabic),Acase study on Kafr El–Sheikh Governorate,Education journal, Al Azhar university,3,170,618–656.

المراجع الأجنبية :

16– Thu,P.D.X.,Pillay,H.,& Mergler,A.(2017) Leadership Styles of Vietnamese Higher education leaders. Transformational trans_ actional, or Laissez–faire.Tapchi Khoa hocTruong Daihoc CanTho,7,126–137.

17– Alonderiene,R.,& Majauskaite, M.(2016) Leadership style and job satisfaction in higher education institutions. International Journal of Educational Management, 30(1),140–164.